

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6.1 (Ноябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY

ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6.1 (Ноябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ПЕДИАТРИЯДА ДОРИ ВОСИТАЛАРИ НОЖЎЯ ТАЪСИРЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ

Assistent Kasimova Sh.Sh.

Тошкент Давлат Тиббиёт Университети. Ўзбекистон

Аннотация. Дори воситаларини ва айрим муолажаларнинг бемор организмга кўрсатадиган ножўя таъсирлари катталарда ва педиатрияда жуда катта аҳамиятга эга бўлиб, асосий ўринни эгаллайди. Педиатрияда дори воситалари ножўя таъсирлари болаларда катта аҳамиятга эга. Ушбу мақолада болаларда фармакокинетика ва фармакодинамика хусусиятлари, ножўя таъсирлар турлари, уларнинг клиник аҳамияти ва олдини олиш чоралари кўриб чиқилади. Тиббиётининг кундан-кунга ривожланиши натижасида тиббиёт амалиётига янги фаоллиги юқори бўлган дори воситалари ва вакциналарнинг ишлаб чиқарилиши йўлга қўйилиди, аммо, тиббий ёрдам беришда ножўя таъсирлар юзага келиш хавффи янада ортди. Дори воситаларининг ножўя таъсирлари ҳақида маълумот асрлар давомида кўрсатиб келинмоқда. Шифокор ўз амалиётида асосий вазифаси эса фармакотерапияни хавфсизлигини таъминлаши ва препаратларнинг ножўя таъсирларини эсида тутиши ва беморга ортиқча заҳмат чақирмаслиги керак.

Калит сўзлар: болалар, дори воситалари, ножўя таъсирлар, педиатрия тиббиёт, ятрогения фармакотерапия, ножўя таъсирлар.

ЗНАЧЕНИЕ ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ПЕДИАТРИИ

Ассистент Касимова Ш.Ш.

Ташкентский государственный медицинский университет

Аннотация. Применение лекарственных средств и проведении

медицинских процедур может вызвать в организме различные побочные эффекты который занимает одно из первых мест и имеет большое значение не только у взрослых но и в педиатрии. Побочные эффекты лекарственных средств в педиатрии имеют большое значение. В данной статье рассматриваются фармакокинетические и фармакодинамические особенности у детей, типы побочных эффектов, их клиническая значимость и меры профилактики. Прогресс медицинской науки - введение в медицинскую практику новых высокоактивных лекарственных средств и вакцин обеспечивают выздоровление больных, но вместе с тем возрастает степень опасность возникновения побочных эффектов от медицинской помощи. Известие о побочных эффектах лекарственных средств изучаются в последние нескольких столетий. Лечащий врач в своей деятельности должен постоянно помнить о побочных эффектах препаратов и не вредить организму пациента.

Ключевые слова: дети, лекарственные средства, побочные эффекты, педиатрия, ятрогения, фармакотерапия, побочные эффекты.

SIGNIFICANCE OF SIDE EFFECTS OF DRUGS IN PEDIATRICS

Assistant Kasimova Sh.Sh.

Tashkent State Medical University

Abstract. The use of drugs and medical procedures can cause various side effects in the body, which is one of the first places and is of great importance not only in adults but also in pediatrics. Adverse drug reactions in pediatrics have significant importance. This article reviews pharmacokinetic and pharmacodynamic characteristics in children, types of adverse drug reactions, their clinical significance, and preventive measures. The progress of medical science - the introduction of new highly active drugs and vaccines into medical practice ensures the recovery of patients, but at the same time, the risk of side effects from medical care increases. News of the

side effects of drugs has been studied in the last few centuries. The attending physician in his activity must constantly remember the side effects of the drugs and not harm the patient's body.

Key words: children, drugs, adverse drug reactions, pediatrics medicine, iatrogenic, pharmacotherapy, side effects.

Долзарблиги. Хозирги кунда бутун дунёда инсон организми учун хавфли омиллар сони борган сари кўпайиб бормоқда. Бундай омиллардан асосийси инсоннинг яшаш шароити, яъни “экология” ва бошқалар билан боғлиқ деб кўрган булсак, хозирда эса буларни қаторига олиб борилаётган фармакотерапиянинг ҳам асоратлари хавфини киритишимиз муҳим аҳамиятга эга.

Педиатрияда дори воситалари қўлланилиши катталарга нисбатан фарқ қилади. Болаларда организмдаги физиологик ва биохимёвий жараёнлар нозиклиги дори воситаларига бўлган реакцияни ўзгартириши мумкин. Шунинг учун ножўя таъсирларнинг эрта аниқланиши ва олдини олиш муҳимдир.

Болаларда дори моддалари сўрилиши, тарқалиши, метаболизми ва чиқарилиши катталарникидан фарқ қилади. Жигар ва буйрак функцияси, ферментлар фаолияти дори таъсирини ўзгартириши мумкин.

Педиатрияда дори воситалари ножўя таъсирларининг турлари: аллергия реакциялар, гепатотоксик, нефротоксик, нейротоксик ва гематологик таъсирлар болаларда кўп учрайди.

Ножўя таъсирларнинг клиник аҳамияти ва хавф омиллари болаларда дозанинг нотўғри танланиши, полифармация ва бола ёши ҳисобга олинмаслиги билан боғлиқ. Педиатрияда дори воситаларини қўллаш катталарга нисбатан қатор фарқларга эга. Болалар организмдаги физиологик ва биохимёвий жараёнлар катталарникидан анча фарқ қилгани учун дори воситаларига бўлган реакция ҳам бошқача кечади. Шу сабабли, ножўя таъсирлар (НТ) болаларда тез-тез учраб,

айрим ҳолларда жиддий клиник оқибатларга олиб келиши мумкин.

Дори воситаларининг ножўя таъсирлари замонавий тиббиёт амлиётида асосий муаммолардан бири ҳисобланиб, кўп касалликларни ташхислаш ва даволашда қийинчиликлар туғдиради. Илмий мақолаларда бундай ҳолат «ятрогения» деб қаралади. Ятроген касалликлар - бу дори воситаларни норационал қўллаш натижасида юзага келадиган дори воситаларини ножўя таъсирларига айтилади. Етук клиницистлардан Е.М.Тареев ва И.А.Кас-сирский юқоридагига аниқлик киритишди ва уни тўлдиришди: фақатгина даволовчи муолажаларни манфий таъсирлари бўлиб қолмай, балки патологик ҳолат чақирувчи ҳар қандай ташхисловчи муолажалар натижасида келиб чиқадиган ножўя таъсирлар (манипуляцион, диагностик, жарроҳлик, реанимацион ва б.) киради. [1, 3,7,13,].

Г. Маждраков ва И. Попхристовларнинг аниқлашича, дориларнинг ножўя таъсирлари беморларнинг 7% да , А. С. Лопатин, И. М. Станковская лар бўйича - 10 - 12%, Б. М. Пухлик бўйича - 15 - 40% гача дори қабул қилган одамларда кузатилишини аниқлашган [10]. АҚШда ҳар йили 1-2 млн. одамларда дориларнинг ножўя таъсирлари ҳисобга олинади, шулардан 2-5% госпитализация қилинган беморларда кузатилади [9]. 30% госпитализация қилинган беморлар дорилар чақирган касалликка йўлиқади. Микробга қарши терапиянинг ножўя таъсирлари 1 дан 50%гача беморларда кузатилади.

С.Я.Долецкий фикрича, «ятрогения» – бу атайлаб қилинмаган ва кўпинча касалликни олдини олишда, ташхислашда ва даволашда бемор билан мулоқотда тиббиёт ходимларини нотўғри муолажаларида ёки лоқайдлиги туфайли юзага келадиган ҳолат. [7,8].

Хозирги вақтда «ятрогения» термини МКБ-10 га асосан кенг қўлланилади. Бошқача айтганда, ятрогения термини «тиббий амалиётининг хатоси (брак)» ҳисобланади [1,3,6,]. Тиббиётнинг асосий принципи Гиппократ қасамёдида ўз аксини топган: «Primum non nocere» - «аввалом бор зарар етказма», «Nihil

посере»- «ҳеч қачон зарар етказма». Бу шифокорнинг энг биринчи вазифаси деб қабул қилинган.

Тиббиёт фанларини ривожланиши, тиббиёт амалиётига янги юқори фаолликга эга дори воситалари ва вакциналарни кириб келиши беморларни қисқа муддатда тузалишини, ногиронлик ва ўлимни камайишига олиб келди. Аммо, бу билан бир вақтда тиббий ёрдамни хавфлилик даражаси ошди ва ятроген касалликлар сони ва улардан ўлим ҳолатлари кўпайди. Х. Б. Вуори хулосасига кўра «тиббиёт шундай чегарага келдики, шифокорга қилинган ҳар қандай муружат, бемор ҳолатига ва соғлиғига фақатгина фойда келтирмай, балки зарар чақириш хавфини ҳам оширади. [7,11,12].

Доза назорати, болалар учун мўлжалланган фармакологик шакллар, лаборатор назорат ва ота-оналарни хабардор қилиш муҳим. Шифокорнинг амалий фаолитини минглаб дори воситаларисиз тасаввур қилиб бўлмади (Машковский, Видалъ), ҳар йили яна қанчадан-қанча янги препаратлар реестерлардан ўтади, дорилар сони йил сайин ортиб бориши ва ҳар бир даволовчи шифокорнинг қунига ўзининг беморларига бирор касалликни даволаш мақсадида бир қанча дориларга рецептлар ёзиб беришини кўрамыз. Шифокор ўз кўрсатмаларида замонавий тиббиётнинг ташхислаш ва даволашдаги ютуқларига ва кенг реклама қилинаётган препаратларни аннотацияларига асосланади. Дори воситаларини қўллашда шифокор ижобий динамикани кутади. Аввалдан биламизки, замонавий юқори фаолликка эга бўлган препаратлар организмни орган ва тўқималарида кўзга кўринмайдиган ёки аниқ кўринадиган (терида) зарарланишлар чақиради, чунки ҳар бир препаратнинг терапевтик таъсиридан ташқари ноўйиб ва токсик таъсирлари мавжуд. [14.]. БЖССЖ маълумотида кўра дори воситаларини ноўйиб таъсирлари бу, « организмнинг касалликларни олдини олиш ва ташхислашда қўлланилган дори воситалари юзага келтирган зарарли ва ноўйиб таъсирига ҳар қандай жавоб реакцияси»дир.

Ўз вақтида R.H.Moser (1969) 5000 дан ортиқ дори воситаларининг ножўя таъсирларини кўрсатган, шу жумладан тиббий муолажалар ва даволашнинг турли усулларини (химиотерапия) ҳам ножўя таъсирларини кўрсатган [7,8,13]. Талидомид препаратини хомиладорларда тинчлантирувчи восита сифатида кенг қўлланилиши натижасида болаларни турли мажруҳликлар билан туғилишига олиб келди. Буни на фақат биз, бутун дунёё ҳеч қачон эсларидан чиқараолмайди. Тиббиёт тарихида препарат қўлланилиши натижасида келиб чиққан фожиа (трагедия) - «талидомид фожиаси» деб аталди. Препаратни хомиладорлик вақтида тўлиқ ўрганилмаганли натижасида бу ҳолат юзага келди. Шифокор томонидан дори воситаларини қўллаётганида доимо уларнинг маълум бўлган ножўя таъсирларидан ташқари, уларнинг шу вақтгача ўрганилмаган ножўя таъсирлари бўлиши мумкинлигини ҳам инобатга олиниши керак. Шу туфайли бир вақтнинг ўзида кўп препаратларни буюрилиши кутилмаган, нотаниш, баъзида асорат ёки қўшимча касаллик шаклида кечадиган эффектларга - «ятрогения»га олиб келиши мумкин. [5, 9,11].

«Ятрогения» тўғрисида жуда кўп мақолалар бўлиб, уларда «ятрогения»нинг турли томонлари ёритилган, лекин клиницистлар фармакотерапияда юзага келадиган асоратларга кўпинча аҳамият беришмайди. Бу асоратлар шифокорнинг беморнинг ёшига оид хусусиятлари, психо-эмоционал омилларнинг яхши билмаслиги ва юқори фаолликка эга дори воситаларини фармакологик таъсирларини яхши билмаслиги натижасида келиб чиқади. Шифокор томонидан самарадорлиги асосланмаган дори воситаларини кенг қўлланилиши кўпинча фармакотерапияни асоратларига олиб келади. [12].

Клиник фармакологияни асосий вазифаларидан бири фармакотерапияни беҳатарлигини таъминлашдир. Дори воситаларини ножўя таъсирлари, қарши кўрсатмалари ва буюрилаётган дори воситалари билан ўзаро таъсирларини яхши билиш рационал фармакотерапия ўтказишга ёрдам беради.

Дори воситалари на фақат токсик, терапевтик дозада ҳам хомиладор аёл ва

хомила организмида фетоплацентар тизимида гемодинамикани бузилиши натижасида гормонал, витамин, углевод, минерал баланси бузилиши натижасида эмбриотоксик, тератоген ва фетотоксик таъсир чақириши кузатилади. [2,4].

Эмбриотоксик самара хомиладорликнинг биринчи 3-нчи хафтасида кузатилади, имплантирланмаган бластоцист эса ўлимга маҳкум бўлади. Бундай ҳолатни одатда гормонлар (эстрогенлар, прогестагенлар, соматотроп гормон, дезоксикортикостерон ацетат), антиметаболитлар (меркаптопурин ва бошқ.), барбитуратлар, сульфаниламидлар, антимитотик воситалар (колхицин ва бошқ.), фтортутовчи воситалар, никотин ва бошқалар чақиради.

Тератоген самара хомиладорликни 4- 10 хафталаарида юзага келиб, хомила тўқимаси дифференцирланиш жараёнини бузилиши натижасида ички аъзо ва тизимлари аномалияси шаклида кузатилади.

Фетотоксик самара — ривожланаётган ёки етилган хомилага, янги туғилган чақалоқга дори воситасининг таъсири худди катталарники каби бўлиб, оғир патологик асоратлар ҳолатида ёки хомиланинг нобуд бўлишига олиб келади. Ундан ташқари хомиланинг прогенез стадиясида таъсир этиб, хромосом абберрацияси ёки генлар мутациясини чақириши мумкин.

Дори воситаларини терапевтик ва ундан юқори концентрацияларда қўллаш оқибатида нормал физиологик ҳолатларни бузилиши: қонда билирубин, сийдикчил, холестерин, шакар ва оқсил кўрсаткич даражасининг ўзгариши, метаболик ацидоз, жигар трансминазалари фаоллиги ортиши кузатилади ва бу субклиник белгилар фонида, касалликга моиллик бўлса асосий патологик ҳолатни ҳам келтириб чиқаради. [12].

Дори воситаларининг ноҳўя таъсирлари мониторингини амалга ошириш учун Ўзбекистон Республикаси ССВ нинг 30.01.2008 йилдаги №36 буйруғи чиқарилган ва бу фармакотерапияни беҳатарлигини таъминлашда катта аҳамиятга эга ҳужжат ҳисобланади.

Дори воситалари юқори дозаларда, нораціонал комбинацияларда ёки организмда уларни кумуляцияга учраш холларида токсик таъсирлар кузатилиши мумкин. Юқори дозада препаратларни қўллаш орган ва тўқималарни токсик зарарланишига олиб келиши мумкин, шунинг учун препаратларни дозаси ва юборилиш тартибига қатъий риоя қилиш ва элиминация органларининг функционал ҳолатини кузатиб бориш, буюрилаётган дори воситалари билан ўзаро таъсирларини назорат қилиш тавсия қилинади. [1,2.10].

Профессор Б.Е. Вотчал сўзига кўра «биз терапевтик йўл билан даволаш жарроҳлик йўли билан даволашдан хавфлироқ бўлган дунёда яшайпмиз» деб айтган.

Айни вақтда дори ятрогенияси ривожланишига сабаб асосланмаган полипрагмазия долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Бир вақтнинг ўзида кўп миқдорда буюрилган препаратларнинг ноўй таъсирларини аниқлаш ва олдини олиш жуда қийин. Е. А. Аркин фармакотерапия асосида терида пайдо бўлган тошмаларни кўриб, “дорилар касаллиги” деб атади. Чунки бу келиб чиққан касаллик, асосан дори воситасини қўлланилиши натижасида юзага чиқди ва шунинг учун уни “доридан кейин келиб чиққан касаллик” деб қараш керак. Айрим ҳолатларда на фақат беморни ўз-ўзини даволашда, балки, вакциналар, иммун зардоблар, бактериофаг ва бошқаларни юбориш ҳам шу ҳолатга тушириши мумкин. Юқоридагиларнинг этиопатогенетик келиб чиқишига кўра кўпчилик кўзга кўринган олимлар дори чақирган ятрогения деб ҳисоблашишади. Бунга кўра фармакологик негатив самаралардан- инсулин юборгандан сўнг юзага келадига гипогликемик шок ҳолати, аллергия реакциялар, дори воситаларини кўтаролмаслик, дорига тобелик, дори воситаларининг ўзаро носолик ҳолатлари, зардоб касаллиги ва бошқалар дори воситасидан келиб чиққан касаллик деб кўрилади. [2, 3,6, 11].

Олдини олиш чоралари

Дори воситаларини ёш ва оғирликка мос дозада белгилаш.

Болалар учун мўлжалланган махсус фармакологик шаклларни қўллаш (суспензия, сироп, суппозиторий).

Ота-оналарни ножўя таъсирлар ҳақида хабардор қилиш.

Даволаш жараёнида лаборатор назоратни таъминлаш (жигар ва буйрак функцияси тестлари).

Дори воситалари бўйича миллий фармаконадзорат тизимини ривожлантириш.

Хулоса : Педиатрия амалиётида дори воситалари ножўя таъсирларини аниқлаш ва олдини олиш болалар соғлиғини муҳофаза қилишда муҳимдир. Ҳар бир дори тайинлашда фармакокинетика ва фармакодинамик хусусиятлар, бола ёши ва умумий ҳолат ҳисобга олиниши керак. Шундай қилиб, дорилар чақирган ятрогенияни олдини олиш учун шифокор ва пациент орасида ишонч бўлиши, синчиков кўрик, тўлиқ анамнез йиғиш, ташхислаш учун зарур лаборатор-функционал текширувлар буюриш ва элиминацияловчи аъзоларининг функционал ҳолатини яхши билиш билан бирга рационал фармакотерапияни олиб бориш мақсадида, самарадорлиги, хавфсизлиги, препаратларнинг ножўя таъсирлари билган ҳолда максимал терапевтик таъсир олишни йўлга қўйиши керак.

Шифокор бемор болага дори воситаларини танлашда, албатта, оғир-енгиллик даражасини аниқ билиши, ўз вақтида келиб чиқиши мумкин бўлган ножўя таъсирларни инobatга олиб, беморнинг ретикуло-эндотелиал тизими, асаб-мушак ўтказиш фаолиятини, вестибуляр аппарати ва айирув аъзолардан буйрак фаолиятини назорат қилиши керак. Шифокор фармакотерапияни олиб борар экан доимо ҳар бир препаратнинг ўзига хос ножўя таъсирлари борлигини назарда тутиб, хавфсизлигини таъминлаши шарт.

АДАБИЁТЛАР

1. Азизова Р.А., Мухитдинова М.И., Карабекова Б.А. Касимова Ш.Ш., Хакбердиева Г.Э., Шерова З.Н., Хасаншина Т.Л. Проблемы лекарственной ятрогении. Научная дискуссия: Вопросы медицины. Сборник статей по

материалам XXXIV-XXXV международной заочной научно-практической конференции Москва. 2015: 2-3(26): 125-131.

2. Азизова Р.А., Агзамова Н.В., Мухитдинова М.И., Карабекова Б.А. Фармакотерапияда дори воситаларининг ноўъ таъсирлари муаммолари. “Тиббиётда янги кун” Илмий рефератив маънавий- маърифий журнал. Тошкент, 2015; 32-35.

3. Азизова Р.А., Агзамова Н.В., Карабекова Б.А., Мухитдинова М.М Полипрогмазия, есть ятрогения // Современные аспекты судебно-медицинской экспертизы и криминалистики. Ташкент., 2006; 70.

4. Азизова Р.А., Карабекова Б.А., Юнусова Ш.Э. // Побочные эффекты парацетамола -“ Пути совершенствования судебной экспертизы. Зарубежный опыт” материалы научно- практической конференции 15-16 ноября. 2017; -С.- 4. Азизова Р.А., Агзамова Н.В., Мухитдинова М.И. Нежелательные реакции- ятрогения. // “Пути совершенствования судебной экспертизы. Зарубежный опыт” материалы научно- практической конференции 15-16 ноября. 2017;

5. Пиголкин Ю.И., Богомолов Д.В., Должанский О.В. Судебно-медицинская оценка ятрогенных повреждений толстой кишки //Проблемы экспертизы в медицине. Мед.журн.- 2002.- С. 10-14.

6. Вуори Х.Б. Обеспечение качества медицинского обслуживания. — Копенгаген, 2005; 180.

7. Громов А. Н. Права, обязанности и ответственность медицинских работников. — М., 2006; 168.

8. Долецкий С. Я. Ятрогении. - М., 2009; 32.

9. Давыдова В.М., Мансурова Г.Ш. Лекарственные поражения печени у детей//Практическая медицина. Мед.журн. №3 (58).-2012. – С. 65-69

10. Кассирский И.А. Всесоюзная конф. //По проблемам медицинской деонтологии,1-я: Доклады.- М., 2002; 55-64.

11. Красильников А. П. Проблема безопасности медицинской помощи // Неблагоприятные эффекты современных методов лечения. - Мн., 1993; 14.
12. Иванова Е. Лекарственные средства в педиатрии. Москва, 2021 101.
13. Лысенко В. М., Лысенко О. В., Зарецкий М. М., Черников Е. Э. К вопросу о ятрогенных заболеваниях //Научный вестник Национального медицинского университета им. Богомольца, 2009; 164-169.
14. Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем: десятый пересмотр. — Женева, 2005.